

PRAGMALINGVISTIKADA KONSEPT KONSEPTOSFERA TADQIQI

*Rahimov Usmonjon Ergashevich
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Andijon davlat universiteti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248642>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik tarixiy taraqqiyotida yuzaga kelgan paradigmalardan va ularning tekshirish obekti, rivojlanishi yoritilgan. Tilning mental bilish bosqichida yuzaga kelgan antropotsentrik paradigma (kommunikativ yoki nominativ-pragmatik paradigma) – tilni quruq struktura sifatida emas, balki jonli muloqot va kommunikatsiyaga asoslangan ochiq sistema sifatida o'rganuvchi, boshqa sistemalar – jamiyat, inson, madaniyat, inson ruhiyati, inson faoliyati, yashash tarzi kabilardan bilan uzviy aloqadorlikda tahlil etuvchi, insonni til ichida yoki tilni inson ichida tahlil etishga yo'naltirilgan qarashlar, g'oyalardan va ta'limotlar majmui sifatida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: paradigma, struktura, pragmalingvistika, konsept, konseptosfera, neyrolingvistik paradigma, lokutiv akt, pragmemadan.

Tilshunoslik fani tarixidagi tom ma'nodagi birinchi paradigma XIX asrda shakllangan qiyoslash va tarixiylikni tadqiqot prinsiplari sifatida belgilovchi komparativistik paradigmadir. Bunda tilni tadqiq etishning birinchi metodi tavsiya etilgan bo'lib, u tillarning qarindoshligi va genetik yaqinligini aniqlashga yo'naltirilgan. Butun XIX asr tilshunos olimlari mana shu paradigмага tayangan holda izlanishlar olib bordilar. Mazkur paradigma ikki kichik paradigmani o'z ichiga oladi: a) A.SHleyxer nomi bilan bog'liq bo'lgan biologik kichik paradigma (naturalizm); b) G.SHteyental' nomi bilan bog'liq bo'lgan psixologik kichik paradigma (psixologizm)[14:36-38].

Shuningdek, yaxlitlik va sistemaviylikni tadqiqotning muhim prinsiplari sifatida belgilovchi sistem-struktur paradigma, bunda til sistemachalar – lisoniy sathlar hamda til-nutq birliklari asosida tadqiq etiladi. Ushbu paradigmaning asoschisi F.de Sossyurning fikricha, bunda til “o'z ichida va o'zi uchun” o'rganiladi, ya'ni til strukturasi va til sistemasi boshqa sistemalardan izolyatsiyalangan holda tadqiq etiladi.

Tilning mental bilish bosqichida yuzaga kelgan antropotsentrik paradigma (kommunikativ yoki nominativ-pragmatik paradigma) – tilni quruq struktura sifatida emas, balki jonli muloqot va kommunikatsiyaga asoslangan ochiq sistema sifatida o'rganuvchi, boshqa sistemalar – jamiyat, inson, madaniyat, inson ruhiyati, inson faoliyati, yashash tarzi kabilardan bilan uzviy aloqadorlikda tahlil etuvchi, insonni til ichida yoki tilni inson ichida tahlil etishga yo'naltirilgan qarashlar, g'oyalardan va ta'limotlar majmuidir. Mazkur paradigma o'z ichida turli kichik paradigmalarga bo'linib ketadi: a) kognitiv paradigma(bu paradigma ham o'z ichida kichik paradigmalarga bo'linib ketadi); b) etnolingvistik paradigma; v) sotsiolingvistik paradigma; g) psixolingvistik paradigma; d) neyrolingvistik paradigma; e) lingvokulturologik paradigma .

Barcha tilshunoslar e'tirof etgani singari tilshunoslikning bugungi mental bosqichida antropolingvistik tadqiqot zamonaviy metodologiya sifatida tan olindi va antropolingvistik nazariyalar asosida rivojlanmoqda. Tilshunoslik hodisalariga antropolingvistik yondashuv tilshunosligimizga ko'plab yangi tushunchalarni olib kirdi[15:133]. Natijada til hodisalarini “inson-olam-til”modeli asosida tadqiq etish kuchaydi. Bunday yondashuvda inson omili markaziy o'rinda turadi. Inson kommunikativ algoritimi o'zaro aloqadorlikda tadqiq etiladi va insonning noverbal salohiyati hamda uni yuzaga chiqaruvchi lingvistik asoslar yaxlit butunlikda tahlil qilinadi. Bunday tadqiqotlar tilshunoslikda til hodisalariga semantik va kognitiv yondashuv deb nomlanmoqda[10:29-33]. Semantik va kognitiv yondashuv zamonaviy psixolingvistik hamda neyrolingvistik asosida yuzaga keldi.Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarda inson fikrlashi ongda

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

imkoniyat tarzida mavjudligi va ular inson yoki millatning kontsepti, kontseptosferasini tashkil qilinishi nazarda tutiladi [11:104-107].

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda kontsept va kontseptosfera atamaları keng qo'llanilmoqda hamda ularning izohida ham turlicha qarashlar mavjud. Bunday qarashlarning barchasida umumiy uzv – inson ongidagi olamni idrok qilishi uchun mavjud bo'lgan tushunchalar majmui, yaxlit butunligi e'tirof etiladi [8:3-12]. Bizningcha, kontsept umumiylik va xususiylig nuqtai nazardan qaralsa, millatidan qat'iy nazar dunyodagi barcha insonlar ongidagi atrof olamni anglashdagi tushunchalar majmui sifatida baholanishi mumkin. Kontseptosfera esa muayyan xalqning, muayyan shaxsning olamni idrok etishi uchun yaxlitlangan tushunchalar majmuidir. Demak, kontseptosfera muayyan jamiyatdagi muayyan shaxsga nisbatan qo'llansa, nisbatan individuallik kasb etadi, muayyan jamiyatdagi muayyan xalqqa yoki millatga nisbatan qo'llansa, umumiylikni anglatadi.

Hozirgi davr tilshunosligining rivojini antropologik tadqiqotlar ko'lami bilan izohlash mumkin. So'zning ma'no strukturasi leksik ma'nodan tashqari boshqa ma'nolar talqini so'zning "inson-olam-til" qurilmasidagi o'ziga xos tadqiqini ochib beradi. Natijada so'zning pragmatik, lingvomadaniy, lingvoma'naviy, lingvosemiotik qirralari oydinlashadi [16:29-33]. Chunki so'zning belgilik xususiyati nafaqat tilshunoslik fanida, balki boshqa fanlar doirasida ham yuzaga chiqadi va lingvistik semiotika, fizik semiotika, biologik semiotika kabi yo'nalishlarning maydonga kelishiga turtki bo'ladi. Sistem tadqiqotlar kuchaydi. Tilda yangi-yangi yo'nalishlar va tadqiqot metodlari yuzaga keldi. Xilma-xil yondashuv va xilma-xil metodlar paydo bo'ldi, lekin bu metodlar, yondashuvlar tilning tub mohiyatini ochib bera olgani yo'q. Yuzaga kelgan yondashuv va metodlar tilning u yoki bu sohasini aniqlashtirishga xizmat qildi, xolos. Hech bir nazariya, yondashuv yoki metodlar tilning umumiy qirralarini qamrab olmadi. Shunday bo'lsa-da, hozirgi kunda tilshunoslik metanazariy bosqichga ko'tarildi. Natijada til yangi bosqichda antropotsentrik nazariya asosida talqin qilina boshlandi. Unda markaziy figura sifatida inson tushunila boshlandi [21:5-20]. Bugungi zamonaviy tilshunoslikning lingvopragmatika, lingvokulturologiya, psixolingvistika, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika, diskursiv tahlil kabi yo'nalishlarida matn yaratilishi va idrokida shaxs omili masalasi tadqiqot ob'ektining markazini tashkil etadi.

Hozirgi kunda tilshunoslikda "Kognitiv lingvistika" fani judayam muhim bosqichga kirdi [17: 19-27]. U fan zamonaviy tilshunoslikda mustahkam o'rin egallayotgan tilshunoslikning eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kognitiv so'zi inglizcha cognize – "bilmoq", "anglamoq", "tushunmoq" dan olingan bo'lib, bu soha faqat falsafadagi bilish nazariyasi bilan cheklanmay, balki tilni tafakkur (ong) bilan bog'lab, uning hosil bo'lishidagi psixologik, biologik va neyrofiziologik jihatlarning ijtimoiy, madaniy va lisoniy hodisalar bilan uzviy aloqasini chuqur ilmiy tadqiq etadi [12:5-17]. Kognitiv tilshunoslik bu jihatdan psixolingvistika, antropolingvistika, etnolingvistika, sotsiolingvistika kabi turli sohalar bilan bog'lanadi. Kognitiv lingvistika – tilshunoslikning nisbatan yangi yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yo'nalishga amerikalik mashhur tilshunslar Jorj Lakoff va Ronald Lengekker tomonidan asos solingan. 1980-yillarda J.Lakoff hamda R.Lengekkerning ishlari jahonning ko'plab tilshunslari uchun qo'llanma vazifasini bajardi. Margaret Vinters o'zining "Kognitiv tilshunoslik tarixi" nomli kitobida ushbu nazariyaning kelib chiqishida amerikalik tilshunslarning xizmati katta ekanligini qayd etib o'tadi [5]. J.Lakoff, R.Lengekker, Ch.Fillmor, V.Cheyf, L.Talmi kognitiv tilshunoslikning darg'alari hisoblanadi [9]. Ushbu ilmiy tadqiqotlar orqali kontsept va kontseptosfera tushunchalari kirib keldi.

Konsept insonning bilishidagi voqelik aks etadigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Konsept inson ongida dunyoning lisoniy manzarasini chizadi, insonning umumiy bilish fondi va axborotlarni qayta ishlashida asosiy rol o'ynaydi. Aynan konseptlar orqali individning aqliy-ruhiy faoliyati amalga oshiriladi. Rus tilshunosligida turli tadqiqotchilar konsept yuzasidan o'z qarashlarini bayon etganlar. N.D.Arutyunova fikricha, konseptning o'ziga xos maqomi mavjud, u amaliy tushuncha bo'lib, til hodisalarining mazmuniy mundarijasini inson ongida aks ettiradi. Konseptlar "madaniy qatlam, inson va dunyo aloqalari vositasida" shakllanadi [1:37].

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

A.P.Babushkin konseptning mazmuniy strukturalarini o'rganadi. Uning fikricha, konsept bu – mental gavdalanirishdir. Konsept narsalar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni belgilaydi va ularni turkumlashtiradi. Tadqiqotchi yana konsept “ongning umumiy diskret birligi” ekanligini, tillarning turli tabiatga ega ekanligi tushintiradi va verballikni tadqiq qiladi [3:13].

V.Z.Demyankovning fikricha, konseptlar insonning ongida imkoniyat tarzida mavjud va uning o'zi konseptni mental shakllantiradi. Konsept bu – umumiy tushuncha, u so'zga nisbatan kengroq, “mental leksikonga aloqador birlik”, bilimlar haqidagi axborot, insonning qobiliyatlari, uning tajribasi va turli narsa-hodisalar haqidagi mental faoliyatidir[6:45-48].

Tadqiqotchi V.I.Krasik konseptni belgilar to'plamini o'z ichiga oluvchi g'oya va u umumiy, assotsiativ, emotsional birlik deb tushuntiradi[18:41-42]. U yana mental ma'lumotlar, qadriyatlarini o'z ichiga oluvchi, perseptiv-obraz birligi sifatida mavjud bo'ladi. Qadriyatlar bu madaniy qatlam, xotiradagi tajribaviy ma'lumotlar va metaforik qayta ishlashlar yig'indisidir deb tushuntiradi. Shuningdek, nutqning joyaliligi haqidagi qarashlarni bildirgan[7:27. Z.D.Popovaning qayd etishicha, konseptning mavjud belgilari bu uning qaysi madaniy muhitda shakllanganligi bilan bog'liq[13:314].

Bizningcha, konsept haqida A.Babushkin va I.Sterninlarning fikrlari ancha mufassal: “Konsept bu diskret mental ma'lumotlar, inson ongidagi mental kodlar birligining umumiy bazasi, unda ma'lumotlarning ichki strukturasi mavjud, reprezentatsiya jarayoni bu – inson va jamiyatning umumiy kognitiv harakatlari natijasidir. Konsept predmet yoki hodisalar haqidagi ensiklopedik ma'lumotlarni aks ettiradi. Voqea va predmetlarga ijtimoiy dunyoqarash va munosabat esa interpretatsiya jarayonida amalga oshiriladi. Tadqiqotchining fikricha, barcha konseptlar ham albatta til qurilishiga ega bo'lmaydi. Masalan, qish so'zini eshitishingiz bilan bevosita ongingizda unga aloqador tushunchalar: sovuq harorat, qor, qorbobo, qorbo'ron, yangi yil kabi tushunchalar assotsiatsiyalanadi va qish konseptining mazmuniy mundarijasidan joy egallaydi.

Konseptlar dastlab XX asrning 70-yillarida rus tadqiqotchisi S.A. Askoldov tomonidan tasnif qilingan. Tadqiqotchi konseptlarni kognitiv (umumiy) va badiiy (muallif) konseptlariga ajratadi. Kognitiv konseptlar – sxematik, umumiy konseptlar bo'ladi. Badiiy konseptlar individual ravishda tuyg'ular, istaklar, tushunchalar va g'oyalar bilan birgalikda aks ettiriladi. Shunday qilib, badiiy konseptlar kognitiv konseptlardan farqli ravishda emotsional va ekspressiv ta'sir doirasiga ega bo'ladi. Hissiy baholovchi komponentlar badiiy konseptlar strukturasi kiradi, ular ijobiy, salbiy, aksiologik, perseptiv xususiyatlarni ifodalaydi [2:267-280].

Y. S. Stepanov nuqtayi nazari bo'yicha, konseptlar mazmuniga ko'ra “ramkali konseptlar” va “yadroli konseptlar” ga bo'linadi. Belgining asosiy ma'nosi (yoki barcha ma'nolari) konseptning mazmuniy mundarijasini tashkil qiladi[18:284].

Tadqiqotchi I.A.Sternina fikricha, konseptlar bir bosqichli – ular faqat asosiy qatlam(asosiy leksik ma'no) (sariq, yashil, stakan, tarelka va hokazo), ko'p bosqichli – u asosiy va kognitiv qatlamlardan iborat bo'ladi (savodxon), segmentli – ular asosiy qatlam bilan birga bir qancha qo'shimcha segment ma'nolari bo'ladi (bag'rikenglik)[4: 274].

Tadqiqotchi S.G. Vorkachev konseptlarni murakkab konseptlar (burch, baxt, sevgi, vijdon) va oddiy konseptlarga bolishni tavsiya qiladi(avtomobil, til, erkak)[4: 278].

Rus tilshunoslari Z.D.Popova va I.A.Sterninalarning 2007-yilda nashr qilingan “Kognitiv tilshunoslik” nomli ilmiy risolasida ham konseptlar universal (quyosh, osmon, vatan, suv) hamda milliy (yaponlardagi sabi, finlardagi susi, fransuzlardagi savoir-vivre) konseptlarga ajratiladi[13:317].

Bizningcha kontsept kommunikativ muloqotda nutq vaziyati, makoni, kommunikantlarning sotsial xususiyati, gender jihati, yoshi, jinsi, kasb-kori, bilim darajasi, millati, urf-odatlarini, nutqiy vaziyatda nima muhim va nima nomuhim ekanligiga bog'liq holda o'zgarib turadi. Kontseptosfera esa, muayyan sotsial qatlamlar, yozuvchi, shoirlar, publitsistlar, muayyan kasb egalarigagina xos bo'lgan umumlashgan kontseptlar yig'indisidir. Masalan, mafiya deb atalmish sotsial guruhlarining o'zigagina xos bo'lgan kontseptlar: “Kalamush qo'yvorgan”, “Buncha yuk og'irlik qilqmaslik,”Hosili chakki emas”, “Doriga o'tirib qolmoq”, “Bevafolik qilmoq”, “Attorlik qilmoq”, “To'g'ri ovqatlanishini nazorat qilmoq”, “Jonli kontener”,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

“Hammaning yukuni bir xaltaga solib, bo’yniga ilvolmoq”, “Hamma joy quyoshli”, “Qutichani qabul qilmaq”, “Injiq yuk” kabi jumlar. Bularni eshitgan oddiy xalq yoki boshqa kasb egalari o’zining umumiy bilish xazinasi ko’lamiga mos holda bo’lakcha ma’noda tushunadi. “Kalamush qo’yvorgan”-jumlasidan anglashilgan ma’noni dehqonlar zararkunanda ekin ichiga kirganligini tushunsa, zoolog olim tajriba kalamushini qo’yib yuborgan tarzida tushunadi. Lekin mafiya sotsial guruhidagilar ichida sotqin, ayg’oqchi borligini tushunadi. “Hosili chakki emas” jumlasidan dehqon o’zi ko’targan hosili miqdorini tushunsa, mafiya sotsial guruhidagilar topgan puli miqdorini tushunadi. Bundan shu narsa ayonki, har bir sotsial guruhning o’zigagina xos bo’lgan kontseptosferasi mavjud bo’ladi va shu guruhdagilar uchun tushunarli bo’ladi.

Demak, kontsept va kontseptosfera kognitiv tilshunoslik birliklari bo’lsada, ular muayyan elementlari bilan bir-biridan farqlanadi. Bugungi kunda tilshunosligimiz oldida sotsial guruhlar, ijodkorlar kontseptosferasini tadqiq etishdek murakkab muammo turibdi va bu alohida tadqiqotni talab qiladi. Ayrim sotsial guruhlar deganda, o’g’rilar, mafiya, poraxo’rlar, nashavandlar, qimorbozlar, shuningdek, san’atkorlar, shafyorlar va h.k.tushuniladi. Ularni sotsial dialektlar ham deb atashimiz mumkin. CHunki jamiyatdagi har bir kasb egalarining o’z yashirin muloqot kanali bor. Ularni sotsiopragsmatik tadqiq etish davr talabidir. Ayniqsa, badiiy asarlardagi shunday guruhlar nutqini sotsiopragsmatik tadqiqi badiiy matnning sotsiopragsmatik xususiyatini ochib berishning xolisona yo’li hisoblanadi.

Pragsmalingsvistika ham kognitiv paradigmaning mikro paradigmasi hisoblanadi. Ushbu mikroparadigma ham o’z navbatida kichik paradigmalarga bo’linadi. Ana shunday paradigmalardan biri kontseptologik paradigma hisoblandai. Unda kontsept va kontseptosfera masalalari o’rganiladi.

Kontsept va kontseptosfera bo’lak va butun munosabatdorligida kognitiv paradigmani hosil qiladi. Kontsept tilning genesologik vazifasini pragsmatik ko’rsatuvchi asosdir. Lingvokognitiv tadqiqotda individual va xalq kontseptosferasi barcha tilshunoslarning e’tiborini tortdi. Natijada kognitiv birliklar ajratila boshlandi. Ana shunday birliklarning eng kattasi va mazmuniy murakkabi kontsept hisoblanadi. Kontsept inson tafakkuriga tegishli bo’lib, tafakkur faoliyati birligi, bilishning kvant tuzilishidir. Inson tafakkuri ong qatlamida verbal emas, uning faoliyati ham verbal jarayon emas, balki inson ongidagi-miyasidagi psixologik ip-neyronlar vositasida psixik–ruhiy to’lqin(qiyoslang - fizik to’lqin)lar munosabatdorligida yashaydi. Uniing moddiy qobig’i universal predmetlar kodi orqali shaklga kiradi va shu kod – kontsept orqali tafakkur moddiylashadi. Insonning sezgi a’zolari inson tafakkuri bilan munosabatga kirishadi. Ya’ni, tovushlarni talaffuz qilamiz – dastlab, inson miyasiga psixik to’lqin orqali “psixik xabar” neyron(qiyoslang, elektr to’lqinlari metal simda harakatlanligi singari) iplar vositasida yetkaziladi. Bu xabar miyada qayta ishlanib, klassifikatsiya qilinadi va nutq apparati organlariga yuboriladi. Nutq apparati psixik xabarni olishi bilan xabarda belgilangan tovush talaffuziga fiziologik moslashadi va talaffuz qiladi. Natijada psixik to’lqin fizik to’lqinga aylanib, havo orqali tinglovchiga yetib boradi. Tinglovchi yetib borgan fizik to’lqinni(xabar) eshitish apparati vositasida qabul qiladi. Eshitish apparatining nog’ara pardasi kelayotgan fizik to’lqinni qayta ishlab, psixik to’lqinga aylantirib, neyronlar vositasida miyaga yuboradi. SHunday qilib, inson miyasida talaffuz qilingan tovush yoki tovushlar silsilasining tasviri paydo bo’ladi. Ko’rinib turibdiki, aytganimizdek inson tafakkuri verbal bo’lmaganidek, miyadagi tafakkur faoliyati ham verbal emas. U moddiy qobiq – kontsept orqali moddiylashadi. Moddiylashgan tafakkurni biz eshitamiz, ko’ramiz, sezamiz va h.k.

Til orqali kontseptni taniymiz va eksplitsit tushunamiz. Kontseptlarning sistemaviy butunligi individual(oddiy ishchi, olim, shoir, yozuvchi) va umumiy(bitta guruh, etnik qabila, xalq) kontseptasferasida ko’rinadi va stereotip - turg’unlashgan tasavvur paydo bo’ladi. Ularning zanjiri kontseptosferani hosil qiladi.

Kognitiv tilshunoslik kognitiv fanlarning alohida bir yo’nalishi bo’lib, boshqa kognitiv fanlar(kognitiv falsafa, kognitiv tarix, kognitiv san’atshunoslik, kognitiv adabiyotshunoslik, kognitiv folklorshunoslik, kognitiv kinomotagrafiya, kognitiv fiziologiya)dan tadqiq etish materiali bilan farqlanadi. Unda kontseptlarning ob’ektlashishi, verballashishi til orqali yuzaga

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

chiqishi murakkab rakursiv va fokus metodi orqali o'rganiladi (Rakurs – turli tomondan qarash, ko'rish; Fokus – turli tomondan ko'rinish). Rakursiv va fokus metodi orqali o'rganishda bugungacha ko'p kognitologlar, pragmalingvistlar taklif qilgan model ham o'zgarib, boshqacha modellar qiyofasini oladi. Pragmalingvistika “inson – til – olam” modeli orqali olamning lisoniy manzarasini o'rganish ma'qul deb keldilar. Yuqorida ta'kidlangan usul orqali o'rganilsa, modellar o'zgarishi mumkin. M., “inson – til - olam” = (“olam – til - inson”) + (“til – inson - olam”)+ (“inson - olam - til”) . Ularni umumlashgan modelga birlashtirsak, OLM(kontseptosfera) = K(kontsept) : (“olam – til - inson”) + (“til – inson - olam”)+ (“inson - olam - til”) tarzidagi model yuzaga keladi. Bu esa rakurs va fokus metodi orqali olingan olamning lisoniy manzarasi formulasidir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki so'z, so'z birikmasi, gaplar(verballashgan ma'no va mazmun)da tavsif(biror narsaning og'zaki va yozma bayoni) kuchli bo'lganligi uchun inson ongida tushuncha va hukm paydo bo'ladi. Surat, shakl, jadval, modelda tasvir kuchli bo'lganligi uchun inson ongida tasavvur hosil bo'ladi. SHu jihatdan biz kontseptni tasavvurlashgan ong shakllari tarzida o'rganishni tavsiya qilamiz. Chunki ongimizdagi geshtalt, senariy, kontseptlar tasavvurlashgan ong sifatida yashaydi. Kontseptosfera esa tasavvurlashgan ong shakllari sistemasi, butunligidir. Bugungi kungacha kontsept va kontseptosfera bo'yicha Amerikada, Yevropada, Rossiyada ko'plab tadqiqotlar yuzaga kelgan[9]. O'zbek tilshunosligida bu yo'nalishdagi fundamental tadqiqotlar sanoqli darajada[17].

Pragmalingvistika makrosistema sifatida kontsept va kontseptosferani mikrosistema sifatida kommunikativ pragmatikadagi funksiyasiga ko'ra birlashtiradi. Chunki PL(pragmatik fan yo'nalishlari juda ko'p, yuqoridagi fasllarga qarang) kommunikativ muloqot(kommunikatsiya turli shakllarda yuzaga chiqadi, yuqoridagi fasllarga qarang)ni o'rganar ekan, kontsept va kontseptosferaning nutqiy jarayonda pragmatik vaziyat va muloqot strategiyasi talabi bilan nutqiy aktlar(lokutiv, illokutiv, perlokutiv)ning voqelanishiga ta'sirini asosiy farqlovchi belgi(argument) sifatida tadqiq etadi. Xulosa qilib aytsak, kontsept va kontseptosferaning nutqiy jarayondagi faoliyatini o'rganadi.

Kontsept tilning mazmuniy maydonida(til birliklarining ma'nolar xazinasi) ma'no bilan bir o'lchovda turadi, lekin kommunikativ pragmatika talabi bilan so'zning barcha ma'nolarini bir mazmuniy butunlikka birlashtirib, tafakkur birligi sifatida katta mazmuniy maydonni hosil qiladi. SHuni unutmaslik kerakki, kontsept har doim ham so'z bilan ifodalanmasligi mumkin. Masalan, tasavvufda “ilmi hol”da tillar emas, ko'ngillar, ruhlar, nigohlar gaplashgan. Individual tafakkurda juda ko'p kontseptlar verballashmagan holda botiniy xazina sifatida turadi va mavjud bo'ladi. Ular kommunikatsiya talabi bilan turli ko'rinishlarda(so'z, so'z birikmasi, gap, matn, rasm, haykal, video, emodz, yoqtirma, smail, paralingvistik vosita, ohang, musiqa, obraz) verballashadi. Qisqa qilib aytganda, kontsept kognitiv belgilar, kognitiv klassifikatorlar, kognitivlikni ko'rsatuvchi vostalar - butun bir kognitiv armiya orqali moddiylashadi. Inson tafakkuri qancha keng va boy bo'lsa, kontsept ham turlicha bo'ladi, xatto cheksizlikkacha borishi mumkin. Lekin inson tafakkurida kognitiv belgilar, kognitiv klassifikatorlar(qiyoslang: kasblar klassifikatori, ixtisoslar klassifikatori, materiallar klassifikatori va h.k.) orqali birlashadi. SHuning uchun biz bir kontseptni tasavvur qilsak, boshqa kontseptlarni ham uning ishorasi orqali tushunishimiz mumkin bo'ladi. M., “muhabbat” kontsepti orqali “itoat”, “do'stlik”, “hurmat”, “mehr” kabi kontseptlarni ham tasavvur qila olamiz. Muhabbat kontsepti orqali ollohga, yorga, dustga, farzandga, ota-onaga, aka-ukaga, opa-singilga, qarindosh-urug'iga, mahalla –ko'yga, ilmga, boylikka, kasbga, o'yinga, Vatanga, mayga, sayohatga, namozga, o'yin-kulguga, predmetlarga, fasllarga, tabiat hodisalariga, urf-odatlariga, xalqiga, insonlarga, hayvonlarga, toponimlarga va h.k. kabi muhabbatlarni tushunamiz. Ularni tushunishimizga kommunikativ jarayon sabab bo'ladi. Vaziyat pragmatikasi va muloqot strategiyasi talabi bilan “muhabbat”lardan birini tanlaymiz va qolgan muhabbatlar esa tafakkur xazinamizda qo'shimcha(zapas) fond sifatida verballashmagan holda turadi. Bu kontsept tafakkurimizda “His-tuyg'u” klassifikatorida boshqa shunday kontseptlar bilan birga turadi. M., sevgi, nafrat, hushomad, qayg'u-alam, hursandchilik, tushkinlik va h.k.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Kontseptlarni pragmalingsvistik nuqtai nazaridan dastlab, umumiy va xususiy kontseptlarga ajratishimiz mumkin. Umumiy kontsept insoniyatga- barcha xalqlarga xos bo'lgan kontsept hisoblanadi. Xususiy kontsept bir xalqqa, bir millatga xos bo'lgan kontseptlardir. Ular o'z ichida milliy, madaniy, sotsial, kasbiy, etnik, yakka(individual) kontseptlarga bo'linadi.

Umumiy kontseptlar barcha insonlar bir xil tushunadigan kontseptlar bo'lib, hayot, his-tuyg'u bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar hisoblanadi. M., o'lim, qayg'u-alam kabilar.

Xususiy kontseptlar bir millat, xalqqa xos bo'lib, yashash tarzi, e'tiqodi, milliy urf-odatlarini, madaniy qadriyatlarining bir xilligi asosida belgilanadi. M., to'y, itoat, muhabbat, qadriyat kabi. Xususiy kontseptlarning sotsial, kasbiy, etnik turlari ijtimoiylik kasb etib, bir xalq ichidagi etnik guruhlar, sotsial qatlamlar, kasbiy har xillik, yashash tarzi(cho'lda, tog'da, vodiya, daryo bo'yida) bilan bog'liq o'zgarishlarga uchragan, stereotipga aylangan kontseptlar hisoblanadi. M., Ov kontsepti tog'da yashaydiganlarda boshqa turg'unlashgan tasavvurni ifodalasa, daryo bo'yida yashaydiganlarda, cho'lda yashaydiganlarda boshqa tasavvurni ifodalaydi.

Individual kontseptlar har bir insonning o'zigagina xos bo'lgan kontseptlar hisoblanadi. CHunki har bir insonning dunyoqarashi, xarakteri, pragmatik ongi har xil bo'lganidek, ularning kontsepti va kontseptosferasi ham har xil bo'ladi. SHuningdek, individual odatlar ham kontseptlarning xususiylig-yakkalik kasb etishiga sabab bo'ladi. M., mayxo'r, nashavand, namozxon va h.k.

Kontsept va kontseptosferaning individullik kasb etishi ko'proq ijodkorlar(shoir, yozuvchi, dramaturg, publitsist, rassom, haykaltarosh, kompozitor, rejissyor, hofizlar, naqqoshlar, arxitektorlar va h.k.)da ko'proq kuzatiladi. Ularning hayotni aks ettirish uslubi farqlanganidek, kontsept va kontseptosferasi ham individuallasadi. Ijodkorlarning kommunikativ muloqot kanali ular yaratgan ijod namunalari hisoblanadi. SHuning uchun ularning asarlarida hayot gipotezalari farqlanadi. Ular ushbu farqlanishga moslab syujet pragmatikasini yaratadi va vahdadil vujud va vahdadil mavjudlikni, hayotni individual pragmatik ong prizmasi orqali ko'radi, shunga moslab detallar pragmatikasi galareyasini, obrazlar(timsollar) sistemasini yaratadi. Natijada o'ziga xos kontsept va kontseptosfera hosil bo'ladi. Demak, kontsept va kontseptosfera pragmalingsvistikaning tekshirish ob'ekti hisoblanadi va kommunikativ muloqotda reallashadi. Bizningcha, matnda – kommunikativ muloqotda asosiy kontsept-tayanch(biz tayanch deb atashni ma'qul ko'rdik)kontsept va uning pragmatik potentsialidagi ishora-kichik kontseptlar ham bo'ladi. M., Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasida tayanch kontsept "o'g'rilik", kichik kontseptlar – "kambag'allik", "andisha", "uyat", "hushomad", "manmanlik" kabilardir. Tayanch kontseptning assotsiativ va semantik maydonchalari kichik kontseptlardir. Abdulla Qahhor shu kontseptlar majmuasidan o'zining kontseptosferasini – olamning manzarasini yaratish instrumentlarini tuzgan. O'zbek tilidagi matnlarning pragmatik tuzilishi shu tarzda bo'ladi. CHunki, ijodkorlar o'z asarlari bilan muloqot qiladi va umumiy va xususiy kontseptlari bilan ta'sir qiladi. Lekin ijodkorlarning "Qalami so'zning soyasini"(Asqad Muxtor) chizadi, ya'ni, "Mening qalamim shavqning naqqoshi"(Ahmad Donish) kabi estetik ta'sir naqshini yaratadi. Unda ijodkor tutimi(kontseptsiyasi)(Nurboy Jabbor) va o'quvchi tutimi ham mavjud. CHunki ta'sir turlicha bo'lishi mumkin. Aslini olganda tinglovchi tutimida ma'no avtonomiyasi paydo bo'ladi va muallif ixtiyoridan chiqib ketishi ham mumkin.

Shuningdek, matn interpretatsiyasida pragmemma ham mavjud. Pragmemma — bu til birligining muayyan kontekstda muallif tomonidan yuklangan maqsadli ma'nosidir. Pragmemma shunchaki so'z emas, u pragmalingsvistikada so'z + vaziyat + maqsad yig'indisi sifatida tahlil qilinadi. Pragmalingsvistik jihatdan so'zlar emotiv ma'nolari orqali lug'aviy pragmemmalarga o'tadi. CHunki so'zning o'zida ijobiy yoki salbiy bo'yoq angalshilib turadi. M., "xo'in, "qahramon", "olihimmat", "bilag'on", "dahshat" kabi so'zlarning ma'no tuzilishida emotsional-ekspressiv bo'yoq bor. Bunday so'zlarni leksik pragmemma deyiladi. So'zlar matnda muayyan vaziyat pragmatikasida ta'sir ma'noga moslashadi. Bunday ma'nolar kontekstual pragmemma deyiladi. M., Ko'cha sovuq. Bu jumladan "issiqroq kiyin" pragmemmasi anglashiladi va iltimos, buyruq, tanbeh, mehrni angaltishi mumkin. Pragmemma bilan kontseptning farqi statik hamda dinamiklik jihatdan aniqlanadi. Kontsept statik bilim, pragmemma dinamik ta'sir hisoblanadi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Matnda kontseptlar pragmemalar orqali jonlanadi. Muallif kontseptni o'quvchiga yetkazish uchun pragmemalardan foydalanadi. Pragmema matnda ekspressivlik(so'zlovchining hissiyotini tinglovchiga o'tkazish), manupulyatsiya(tinglovchining fikrini o'zgartirishga urinish), ijtimoiy masofa(sizlash, sensirash, erkalash, rasmiy murojaat)ni anglatib, so'zlovchining illokutiv nutqiy aktini ko'rsatadi.

Pragmemani o'rganish – bu matnning illokutiv kuchini (muallifning yashirin niyatini) o'rganishdir. Perlokutiv akt esa tinglovchining pragmatik ong ko'lamiga qarab, yuqorida ta'kidlaganimizdek, avtonomiyaga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. 37 с.
2. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М.: Academia, 1997. – С. 267–280.
3. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. – Воронеж: Издательство ВГУ, 1997. 13 С.
4. Воркачев С.Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. – Краснодар, 2003. – Т. 17. – Вып. 2. – С. 268–276.
5. Winters M. Historical cognitive linguistics. –Berlin: 2010. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – University of Chicago Press, 1980;
6. Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // Вопросы филологии. – 2001. – № 1. С 45-48.
7. Карасик В.И., Прохвачева О.Г., Зубкова Я.В., Грабарова Э.В. Иная ментальность. – М.: Гнозис, 2005. С 27.
8. Махмудов Н. Оламнинг лисоний манзараси ва сўз ўзлаштириш // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2015. - №3. – Б. 3-12.
9. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. – University of Chicago Press, 1990; Johnson M. The Body in the Mind. – University of Chicago Press, 1987; Ray J. Semantics and cognition. –Massachusetts
10. Нурмонов А., Ҳақимов М. Лингвистик прагматиканинг назарий шаклланиши // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2001. - №4. – Б. 54-57; Раҳимов У. Тағмаъно ва пресуппозиция // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2005. - №5. – Б. 29-33.
11. Нурмонов А. Имманентликдан когнитивликка // Ўзбек тили ва адабиёти. 2009, - №6. - Б. 104-107.
12. Нурмонов А. Лингвистик тадқиқот методологияси ва методлари. Тошкент: Академнашр, 2010.
13. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – Воронеж: “Восток Запад”, 2007. – 314 С
14. Раҳимов А. Methodological reflection in linguistic typology (samples of quantitative approach). Объединенный научный журнал. - 2008. - № 12 (218). – Москва, 2008. - Б. 36-38.
15. Раҳимов А. Тиллар типологик белгиларининг синергетика тамойиллари асосидаги талқини. Таълим тизимида ижтимоий- гуманитар фанлар. - 2008. - № 4. – Тошкент, 2008. - Б. 133-135.
16. Раҳимов У. Тағмаъно ва пресуппозиция // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2005. - №5. – Б. 29-33.
17. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. –Жиззах: Сангзор, 2006.
18. Степанов Ю.С. Язык и метод: к современной философии языка. – М.: ЯРК, 1998. С 41-42.
19. Т. ван Дейк. Вопросы прагматики текста; Ф.Кифер. О пресуппозициях. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск VIII. М., 1978. стр. 259-337, Баранов А., Крейдлин Г. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкознания. 1992, № 2, с. 84-89. 1999.
20. Usmanov, F. F. (2024). Experience of determining national values and building their hierarchy in linguocultural studies. *Journal of Advanced Linguistic Studies*, 11(1), 390–407.